

Schuhleistenkeil aus der Umgebung des Klosters Heiligkreuz in Cham

(Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug, Inv.-Nr. 2442-24.1)

Objektbeschreibung:

Schuhleistenkeil (Inv.-Nr. 2442-24.1) aus Aktinolith-Hornblendeschiefer, der in der Umgebung des Klosters Heiligkreuz in Cham gefunden wurde. Aufgrund der Form wird dieser Objekttyp auch als Dechsel bezeichnet, welche der Holzverarbeitung dienen, aber auch als Waffe verwendet werden können. Besonders ist, dass es sich bei solchen Objekten im Raum der Schweiz um Einzelfunde handelt. Ihr eigentliches Verbreitungsgebiet liegt im Gebiet der Linearbandkeramik und deren Nachfolgekulturen. Das Fundstück ist grob in die Zeit von der zweiten Hälfte des 6. bis in die erste Hälfte des 5. Jahrtausends v. Chr. einzuordnen.¹

Aufnahmesituation:

Der Schuhleistenkeil wurde am 18. April 2022 im Gebäude des ADA gemacht. Umwelteinflüsse sind daher minimiert.

Aufnahmen:

Die Aufnahmen wurden mit folgender Kamera erstellt:

- Sony alpha 6000 (ILCE-6000)
- Makroobjektiv Sony 30 mm f3.5 (SEL30M35)

Zur Erstellung der Fotografien wurde das Objekt auf einen Drehteller gelegt. Zur optimalen Belichtung wurde ein Fotozelt verwendet. Die Ausleuchtung wurde mittels einzelnen LED-Leuchten bewerkstelligt. Eine davon wurde auf der Kamera montiert und die andere wurde neben

¹ Gross, Eda; Huber, Renata; Reinhard, Jochen; et. al.: Cham, Heiligkreuz: Einzelfunde, in: Tugium (38), 2022, S. 38–41.

der Lichtzelt auf den Tisch gestellt, sodass diese das Objekt von der Seite beleuchtete. Die Kamera wurde auf einem Stativ befestigt. Die Aufnahmen wurden auf drei verschiedenen Höhen gemacht (siehe rechts), während das Objekt mithilfe des Drehtellers bewegt wurde. Auf den unteren beiden Ebenen wurde der Drehteller um 10° gedreht, sodass jeweils 36 Fotos entstanden. Die oberste Ebene wurde um 45° gedreht, sodass 8 Fotos aufgenommen wurden. Das Objekt musste gewendet werden, damit alle Flächen fotografiert werden konnten.

3D-Photogrammetrie:

Die Fotos mussten auf verschiedene Chunks verteilt werden, damit am Schluss ein fertiges Modell erstellt werden konnte.

Das daraus gebildete Modell bildet die Steinstruktur originalgetreu nach, so dass auch die Schichtung des Gesteins sichtbar ist. Ebenso sind Ausbrüche an der Schneide zu erkennen.

Die Textur wies zuerst einige unscharfe Stellen auf, aber insgesamt war das Ergebnis annehmbar. Durch Abdecken einiger Stellen in denen die fehlende Tiefenschärfe Probleme auslöste, konnte die Textur nochmals verbessert werden.

Ein Winkel mit drei 20 Bit codierten Targets im Abstand von 0.10 cm diente zur Skalierung der Modells.

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen werden im erstellten Report allerdings andere Fehlerwerte der Scale Bars ausgegeben als in Metashape (siehe rechts). Die Skalierung des Modells scheint dennoch korrekt zu sein.

Scale Bars	Distance (m)	Accuracy (m)	Error (m)
✓ target...	0.100000	0.001000	0.000003
✓ target...	0.100000	0.001000	-0.000003
✓ target...	0.100000	0.001000	-0.000026
✓ target...	0.100000	0.001000	0.000026
Total Error			
Control scale ...			0.000018
Check scale b...			

Werte der Scale Bars in Metashape.

Label	Distance (m)	Error (m)
target 1530_target 1540	0.100003	2.91386e-06
target 1530_target 1550	0.0999971	-2.9119e-06
target 1650_target 1660	0.099974	-2.59769e-05
target 1650_target 1670	0.100026	2.59607e-05
Total		1.84779e-05

Table 2. Control scale bars.

Werte der Scale Bars im Report.